

Atuação do delegado de polícia na investigação de crimes de falsificação de assinatura a proteção da fé pública no âmbito do inquérito policial

The role of the police chief in investigating signature forgery crimes and protecting public trust within the scope of the police investigation

Tokio Tomoda de Oliveira¹
Ana Maria Oliveira de Souza²

v. 7, n. 1, p. 1-17, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20078449

Aceito: 03/2026
Publicado: 05/2026

Copyright ©
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição o e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses
Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento
Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo
Tokio Tomoda de Oliveira, & Ana Maria Oliveira de Souza. (2026). Atuação do delegado de polícia na investigação de crimes de falsificação de assinatura a proteção da fé pública no âmbito do inquérito policial. Amazon Live Journal, v.8(n.1), p.17.

Resumo

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa acerca da atuação do delegado de polícia na investigação dos crimes de falsificação de assinatura, com enfoque na tutela da fé pública e na efetividade do inquérito policial como instrumento de persecução penal. O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a importância da atuação do delegado de polícia na investigação dos crimes de falsificação de assinatura. Os objetivos específicos são compreender a tutela penal da fé pública, examinar a atuação do delegado no inquérito policial e analisar a relevância da prova pericial grafotécnica na apuração da materialidade delitiva. A metodologia adotada é bibliográfica, qualitativa e descritiva. Conclui-se que o delegado de polícia exerce função essencial na proteção da fé pública, atuando como garantidor da legalidade e gestor técnico da investigação criminal. Constatou-se que a falsificação de assinatura representa uma das formas mais recorrentes de violação à fé pública, comprometendo diretamente a confiabilidade documental e a legitimidade dos negócios jurídicos. No tocante à atuação do delegado de polícia, demonstrou-se que sua função ultrapassa mera formalidade administrativa, consistindo em verdadeira atividade técnico-jurídica de presidência investigativa, análise legal dos fatos e coordenação estratégica da produção probatória.

Palavras-chave: Fé pública; delegado de polícia; inquérito policial; falsidade documental; perícia grafotécnica.

Abstract

This article presents the results of research on the role of the police chief in the investigation of signature forgery crimes, focusing on the protection of public trust and the effectiveness of the police investigation as an instrument of criminal prosecution. The general objective of the research is to analyze the importance of the police chief's role in the investigation of signature forgery crimes. The specific objectives are to understand the criminal protection of public trust, to examine the police chief's role in the police investigation, and to analyze the relevance of forensic handwriting analysis in ascertaining the material elements of the crime. The methodology adopted is bibliographic, qualitative, and descriptive. It is concluded that the police chief plays an essential role in protecting public trust, acting as a guarantor of legality and a technical manager of the criminal investigation. It was found that signature forgery represents one of the most recurrent forms of violation of public trust, directly compromising documentary reliability and the legitimacy of legal transactions. Regarding the role of the police chief, it has been demonstrated that their function goes beyond mere administrative formality, consisting of a true technical-legal activity of investigative leadership, legal analysis of the facts, and strategic coordination of evidence production.

Keywords: Public faith; police officer; police investigation; document forgery; handwriting analysis.

¹Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professora e Orientadora do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

A investigação criminal constitui atividade essencial à concretização da persecução penal em um Estado Democrático de Direito, representando instrumento indispensável à elucidação das infrações penais e à responsabilização de seus autores. Nesse contexto, destaca-se a atuação do delegado de polícia como autoridade jurídica responsável pela condução técnico-investigativa do inquérito policial, incumbindo-lhe a presidência das diligências investigatórias destinadas à apuração da autoria e materialidade delitiva, nos termos do artigo 144, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Segundo Nucci (2024, p. 947), “a fé pública traduz a confiança coletiva depositada na autenticidade e veracidade dos documentos e atos jurídicos”, razão pela qual sua proteção transcende interesses privados e alcança a tutela da própria estabilidade institucional do ordenamento jurídico. A falsificação documental, nesse sentido, representa modalidade de infração penal que atinge bem jurídico de natureza difusa, por comprometer a credibilidade social atribuída aos instrumentos formais utilizados para constituição, modificação e extinção de relações jurídicas.

A relevância da temática mostra-se ainda mais evidente diante da progressiva expansão dos delitos de falsidade documental no cenário nacional, fenômeno impulsionado pelo avanço tecnológico e pela popularização de instrumentos digitais de reprodução gráfica, manipulação documental e edição eletrônica de assinaturas. A modernização dos meios de falsificação tornou significativamente mais sofisticadas as práticas criminosas voltadas à adulteração documental, dificultando a identificação imediata das fraudes e impondo ao aparato estatal a necessidade de adoção de técnicas investigativas cada vez mais especializadas e cientificamente orientadas.

Nesse panorama, a atuação da autoridade policial revela-se particularmente relevante, uma vez que a adequada investigação dos delitos de falsificação de assinatura exige não apenas conhecimento jurídico-processual, mas também domínio técnico acerca da produção probatória, preservação da cadeia de custódia, requisição de exames periciais especializados e coordenação estratégica de diligências investigativas. Como observa Lopes (2023), a investigação preliminar não constitui mera fase preparatória acessória, mas verdadeira garantia de racionalidade do processo penal, pois é nela que se forma a base empírica inicial sobre a qual repousará eventual ação penal.

Além disso, importa destacar que os delitos de falsificação documental frequentemente funcionam como infrações penais instrumentais, servindo de meio para a prática de crimes patrimoniais e econômicos mais complexos, tais como estelionato, fraude processual, apropriação indébita, lavagem de capitais e crimes contra o sistema financeiro. A falsificação de assinatura, nesse aspecto, muitas vezes representa etapa preliminar de esquemas delitivos mais amplos, o que amplia substancialmente sua gravidade prática e demanda resposta estatal eficiente e tecnicamente qualificada.

Diante desse cenário, estabelece-se como problema central da presente pesquisa a seguinte indagação: de que forma a atuação do delegado de polícia contribui para a efetividade da investigação criminal nos delitos de falsificação de assinatura?

A problemática proposta decorre da compreensão de que a efetividade da persecução penal não depende exclusivamente da existência de normas incriminadoras ou da atuação jurisdicional posterior, mas pressupõe investigação preliminar eficiente, técnica e juridicamente adequada, apta a produzir elementos informativos suficientes à formação da opinio delicti ministerial e ao eventual exercício da pretensão punitiva estatal. Nesse contexto, a figura do delegado de polícia assume posição de centralidade estratégica, por ser o primeiro operador jurídico responsável pela filtragem técnico-jurídica dos fatos submetidos à persecução penal estatal.

A hipótese norteadora da pesquisa sustenta que a atuação técnica, jurídica e estratégica do delegado de polícia constitui elemento indispensável à adequada apuração da autoria e materialidade nos crimes de falsificação de assinatura, especialmente em razão da complexidade probatória inerente a tais delitos e da necessidade de integração entre atividade investigativa e produção de prova pericial especializada.

Nos termos de Filho (2022), o inquérito policial constitui procedimento administrativo investigatório destinado à colheita de elementos informativos sobre a materialidade e autoria da infração penal, servindo de suporte técnico à formação da convicção do titular da ação penal. Sua eficiência, todavia, depende diretamente da atuação diligente, técnica e juridicamente fundamentada de sua autoridade presidente.

Diante disso, o objetivo geral do presente estudo consiste em analisar a importância da atuação do delegado de polícia na investigação dos crimes de

falsificação de assinatura, enfatizando sua função técnico-jurídica na condução do inquérito policial e na produção dos elementos informativos necessários à persecução penal.

Como objetivos específicos, busca-se: compreender a tutela penal da fé pública no ordenamento jurídico brasileiro; examinar o papel institucional do delegado de polícia na condução do inquérito policial; e analisar a relevância da prova pericial grafotécnica na comprovação da falsidade documental.

A pesquisa fundamenta-se teoricamente nas contribuições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci, Fernando Capez, Rogério Greco, Aury Lopes Jr., Tourinho Filho, Mirabete, Alexandre de Moraes e Cezar Roberto Bitencourt, cujas produções oferecem sólido embasamento dogmático acerca dos institutos penais, processuais e investigativos relacionados ao objeto de estudo.

Ao final, pretende-se demonstrar a confirmação da hipótese inicialmente formulada, evidenciando-se que a atuação técnica do delegado de polícia constitui elemento estruturante da efetividade investigativa nos crimes de falsificação de assinatura, sendo sua intervenção jurídica, estratégica e probatória imprescindível à adequada persecução penal e à preservação da segurança jurídica no âmbito da tutela da fé pública.

Dessa forma, a presente pesquisa visa contribuir para o aprofundamento doutrinário e científico acerca da investigação criminal dos delitos de falsidade documental, reafirmando a centralidade institucional do delegado de polícia na estrutura contemporânea da justiça penal brasileira.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa, objetivo descritivo e procedimento técnico bibliográfico, desenvolvida mediante análise crítica de doutrina especializada, legislação vigente, jurisprudência pertinente e produção acadêmica correlata. A escolha do método qualitativo justifica-se pela necessidade de interpretação aprofundada dos institutos jurídicos analisados, priorizando abordagem hermenêutica e analítica sobre o fenômeno investigativo em questão.

Sobre a pesquisa bibliográfica, Severino (2007) diz que, a pesquisa bibliográfica é voltada para fontes como livros, artigos, revistas já publicadas, e pode

ser encontrado nos sites, em destaque para o Portal da Capes e o Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Também foi utilizadas Leis que retratam a temática, onde se utilizou as seguintes palavras chaves: Fé pública; delegado de polícia; inquérito policial; falsidade documental; perícia grafotécnica.

3 A TUTELA PENAL DA FÉ PÚBLICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

3.1 Conceito Jurídico de Fé Pública

Segundo Nucci (2024, p. 947), “a fé pública traduz a confiança que a coletividade deposita na autenticidade e veracidade dos documentos e atos jurídicos”. Dessa maneira, observa-se que a fé pública não se restringe à proteção de interesses individuais, mas visa preservar um interesse de natureza coletiva, pertencente à sociedade como um todo.

Capez (2023, p. 589) leciona:

A fé pública constitui bem jurídico de natureza difusa, pois protege a confiança coletiva depositada na autenticidade documental, sendo essencial à manutenção da segurança jurídica nas relações sociais. Sob essa perspectiva, verifica-se que a proteção penal da fé pública transcende o mero interesse patrimonial de eventual vítima direta, alcançando a tutela da própria estabilidade institucional e da confiança social nas relações formais estabelecidas entre particulares e entre estes e o Estado.

Bitencourt (2023) ressalta que a fé pública representa verdadeiro instrumento de manutenção da ordem jurídica, na medida em que a confiabilidade dos documentos e declarações formais constitui pressuposto básico para o desenvolvimento seguro das relações civis, comerciais, administrativas e judiciais. Sem a proteção da autenticidade documental, o sistema jurídico tornar-se-ia vulnerável à fraude, ao abuso e à insegurança generalizada.

No mesmo sentido, Prado (2022) afirma que a fé pública possui natureza supraindividual, pois sua lesão repercute diretamente na confiança institucional do ordenamento jurídico, afetando não apenas indivíduos determinados, mas toda a coletividade que depende da validade dos instrumentos formais para a concretização de direitos e obrigações.

Portanto, conclui-se que a fé pública constitui um dos pilares estruturantes da segurança jurídica contemporânea, razão pela qual o ordenamento brasileiro dedica especial tutela penal às condutas que atentem contra sua integridade.

3.2 A Tutela Penal da Fé Pública no Código Penal

Reconhecendo a importância da fé pública para a manutenção da ordem social e jurídica, o legislador brasileiro conferiu proteção penal específica ao tema por meio do Título X do Código Penal, intitulado “Dos Crimes Contra a Fé Pública”, abrangendo os artigos 289 a 311-A.

Greco (2022) ensina que a finalidade central desse conjunto normativo consiste em preservar a confiabilidade dos instrumentos formais de manifestação de vontade, certificação, identificação e comprovação utilizados nas relações jurídicas. A intervenção penal ocorre justamente porque a fraude documental compromete a própria estrutura de confiança necessária ao funcionamento do sistema jurídico.

Entre os crimes previstos nesse título, destacam-se:

falsificação de moeda (art. 289);

falsificação de selo ou sinal público (art. 296);

falsificação de documento público (art. 297);

falsificação de documento particular (art. 298);

falsidade ideológica (art. 299);

falso reconhecimento de firma ou letra (art. 300);

certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301);

uso de documento falso (art. 304).

Mirabete (2022) esclarece que estas figuras típicas possuem como elemento comum a necessidade de preservação da credibilidade estatal e privada dos documentos, certificações e atos jurídicos formais. Nesse sentido, qualquer adulteração fraudulenta capaz de comprometer a confiança pública justifica a repressão penal.

“Os crimes de falsidade documental são delitos formais, consumando-se com a mera potencialidade de lesão à fé pública, independentemente de ocorrência de prejuízo concreto.” (STJ – AgRg no REsp 1.824.456/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/03/2022).

Tal entendimento reforça a natureza preventiva da tutela penal da fé pública, cuja função primordial é evitar a deterioração da confiança coletiva antes mesmo da produção de danos materiais concretos.

Para Masson (2023), a falsidade documental corrói silenciosamente a estabilidade do sistema jurídico, tornando-se uma das formas mais sofisticadas de fraude contemporânea. Desse modo, a tipificação penal das condutas lesivas à fé pública demonstra preocupação legislativa não apenas repressiva, mas também preventiva, buscando garantir segurança e estabilidade ao tráfego jurídico nacional.

3.3 A Falsificação de Assinatura como Violação à Fé Pública

Dentre as diversas formas de ofensa à fé pública, a falsificação de assinatura destaca-se como uma das práticas mais recorrentes e socialmente lesivas, justamente por comprometer elemento central de autenticação documental.

Conforme leciona Nucci (2024), a assinatura funciona como verdadeiro elemento de autenticação documental, razão pela qual sua falsificação compromete diretamente a legitimidade do ato jurídico.

Independentemente do meio empregado, a adulteração configura violação à fé pública sempre que houver potencialidade de induzir terceiros em erro quanto à autenticidade do documento.

Sob o aspecto penal, a falsificação de assinatura pode enquadrar-se em diferentes tipos penais, conforme a natureza do documento envolvido:

Art. 297 do Código Penal – quando inserida em documento público;

Art. 298 do Código Penal – quando inserida em documento particular;

Art. 299 do Código Penal – quando associada à falsidade ideológica;

Art. 304 do Código Penal – quando houver utilização posterior do documento falsificado. (BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>).

Segundo Bitencourt (2023), a falsificação de assinatura representa forma clássica de falsidade material, ou seja, altera fisicamente a estrutura do documento por meio da inserção fraudulenta de elemento inexistente.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que: “A falsificação de assinatura em documento apto a produzir efeitos jurídicos configura crime contra a fé pública

independentemente da demonstração de prejuízo econômico.” (STJ – HC 598.457/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/10/2022).

Tal entendimento evidencia que o núcleo da repressão penal não está necessariamente no dano patrimonial, mas na quebra da confiança social sobre a autenticidade documental.

Assim, conclui-se que a falsificação de assinatura representa grave afronta à fé pública, à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais, justificando tratamento rigoroso pelo ordenamento penal brasileiro.

4 A ATUAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA NO INQUÉRITO POLICIAL

4.1 Fundamento Constitucional da Atividade Investigativa

A atividade investigativa desempenhada pela polícia judiciária encontra seu fundamento normativo primário na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente no artigo 144, dispositivo responsável por estruturar constitucionalmente o sistema de segurança pública nacional e delimitar as competências institucionais dos órgãos encarregados da preservação da ordem pública e da persecução penal estatal.

Nos termos do artigo 144, § 4º, da Constituição Federal, compete às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, ressalvada a competência da União, o exercício das funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, excetuadas aquelas de natureza militar. Tal previsão constitucional confere à atividade investigativa status de função estatal essencial, vinculando sua execução ao regular funcionamento do sistema de justiça criminal e à efetividade do monopólio estatal da persecução penal.

Conforme leciona Moraes (2023), a polícia judiciária constitui instituição indispensável à manutenção da ordem jurídica e à concretização do devido processo legal penal, pois sua atuação representa a primeira manifestação formal do Estado na apuração de condutas potencialmente criminosas. Nesse sentido, a investigação preliminar conduzida pela polícia judiciária não se limita à coleta empírica de informações, mas integra a própria estrutura constitucional de proteção à ordem pública e à legalidade.

A Constituição Federal, ao atribuir expressamente às polícias civis a competência investigativa, reconhece a relevância da atividade de apuração criminal como instrumento de defesa social e de preservação da paz pública. A investigação criminal revela-se, portanto, mecanismo indispensável à proteção de bens jurídicos fundamentais e à promoção da justiça penal, na medida em que permite ao Estado identificar autores de infrações penais, reunir elementos informativos e subsidiar eventual responsabilização criminal.

A Lei nº 12.830/2013 reforçou expressamente essa natureza jurídica da função exercida pelo delegado de polícia ao estabelecer, em seu artigo 2º, que as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Tal diploma normativo consolidou entendimento já presente na doutrina contemporânea de que a atividade desempenhada pelo delegado transcende a mera administração policial, possuindo inequívoca dimensão técnico-jurídica.

Segundo Moraes (2023), o reconhecimento legal da natureza jurídica da função do delegado fortalece institucionalmente sua posição dentro do sistema de persecução penal, consolidando-o como autoridade responsável não apenas pela investigação fática, mas também pela análise jurídica preliminar da conduta investigada.

4.2 O Inquérito Policial como Instrumento de Persecução Penal

O inquérito policial configura-se como principal instrumento formal de materialização da atividade investigativa estatal no âmbito da polícia judiciária, consistindo em procedimento administrativo preliminar destinado à apuração da materialidade e autoria das infrações penais.

Nesse sentido, Filho (2021, p. 95) conceitua “o inquérito policial é um conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial com o objetivo de apurar a existência da infração penal e sua autoria.”

Lopes (2024) complementa afirmando que o inquérito policial apresenta natureza inquisitiva e informativa, não se destinando à formação definitiva da prova judicial, mas sim à reunião de elementos preliminares que justifiquem ou afastem a instauração da persecução penal em juízo.

Nucci (2024) sustenta que o inquérito policial permanece instrumento indispensável à persecução penal moderna, pois permite ao Estado realizar filtragem técnica prévia dos fatos criminosos, evitando ações penais temerárias, infundadas ou carentes de justa causa.

No tocante aos crimes de falsificação de assinatura, o inquérito policial assume importância ainda mais acentuada, haja vista que a natureza técnica desses delitos exige investigação detalhada, produção de prova especializada e análise aprofundada dos elementos materiais do crime.

Portanto, o inquérito policial deve ser compreendido não apenas como etapa burocrática preparatória, mas como verdadeiro instrumento técnico-jurídico de racionalização da atividade persecutória estatal.

4.3 O Papel Jurídico do Delegado de Polícia

No âmbito da investigação criminal, o delegado de polícia exerce função que ultrapassa significativamente a mera administração procedimental da atividade policial. Sua atuação possui inequívoca natureza jurídica, estratégica e técnico-analítica, consistindo na direção legal, lógica e probatória da investigação criminal.

Segundo Nucci (2024, p. 120), “o delegado de polícia exerce função jurídica relevante, pois analisa juridicamente os fatos, enquadra a conduta e conduz a investigação dentro dos limites legais.”

Tal entendimento afasta definitivamente concepções reducionistas que enxergam o delegado como simples gestor operacional da atividade policial. Ao contrário, trata-se de autoridade jurídica investida de poder-dever de interpretar juridicamente os fatos, realizar juízo preliminar de tipicidade e orientar tecnicamente toda a atividade investigativa.

Nucci (2024), a atuação do delegado compreende atribuições múltiplas e complexas, dentre as quais se destacam-se:

- instauração do inquérito policial;
- presidência formal e material da investigação;
- determinação de diligências investigativas;
- colheita de depoimentos e oitivas;
- representação por medidas cautelares;
- requisição de exames periciais;

análise técnica dos elementos informativos produzidos.

Além disso, compete ao delegado realizar controle de legalidade dos atos investigativos, assegurando que toda produção probatória observe os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis.

Nesse aspecto, Lopes (2024) sustenta que o delegado atua como verdadeiro “primeiro garantidor da legalidade na persecução penal”, pois é o primeiro operador jurídico estatal a realizar juízo técnico sobre os fatos investigados.

Nos crimes de falsificação de assinatura, sua atuação revela-se particularmente sensível, pois a investigação exige análise técnica minuciosa acerca da autenticidade documental, preservação dos vestígios materiais, coleta adequada dos documentos originais e correta formulação de quesitos periciais.

A condução inadequada da investigação pode comprometer diretamente a validade da prova técnica, especialmente diante da necessidade de manutenção da cadeia de custódia e da integridade dos elementos submetidos à perícia grafotécnica.

Segundo Masson (2023), a atuação do delegado deve pautar-se por critérios de técnica investigativa, racionalidade procedimental e fundamentação jurídica, sob pena de comprometimento da eficácia persecutória estatal.

Assim, conclui-se que o delegado de polícia ocupa posição nuclear dentro do sistema de investigação criminal brasileiro, sendo sua atuação técnica, jurídica e estratégica elemento indispensável à adequada apuração das infrações penais, especialmente nos delitos de elevada complexidade probatória, como os crimes de falsificação de assinatura.

5 A PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA NA APURAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA

5.1 Conceito e Natureza Jurídica da Prova Pericial

A obrigatoriedade da prova pericial nos delitos vestigiais decorre da necessidade de objetivação técnico-científica da prova penal, impedindo que fatos dependentes de demonstração técnica sejam apreciados exclusivamente mediante critérios subjetivos ou inferências desprovidas de embasamento especializado. Trata-se, portanto, de mecanismo de racionalização epistêmica do processo penal,

destinado a conferir maior segurança jurídica e confiabilidade científica à formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, Capez (2023, p. 412) ensina que, “a prova pericial consiste no exame realizado por profissional especializado, com o objetivo de esclarecer fatos que dependam de conhecimento técnico, científico ou artístico, servindo como elemento de convencimento do juiz”.

Lopes (2024) amplia essa compreensão ao afirmar que a perícia criminal desempenha função epistemológica dentro do processo penal, pois sua finalidade não é apenas comprovar materialmente determinado fato, mas fornecer ao julgador e ao investigador parâmetros científicos objetivos capazes de minimizar subjetivismos, reduzir margens de erro interpretativo e ampliar a racionalidade das decisões jurídicas.

No âmbito específico dos crimes de falsificação de assinatura, a prova pericial assume importância ainda mais acentuada, uma vez que a materialidade delitiva frequentemente não pode ser adequadamente demonstrada apenas por prova testemunhal ou documental ordinária, exigindo análise técnica especializada apta a verificar a autenticidade ou falsidade do elemento gráfico questionado.

Dessa forma, conclui-se que a prova pericial, especialmente nos crimes de falsidade documental, desempenha função técnico-probatória indispensável à adequada reconstrução dos fatos, assegurando maior precisão investigativa, segurança jurídica e legitimidade epistêmica à persecução penal.

5.2 A Perícia Grafotécnica como Meio de Comprovação da Materialidade

Dentre as diversas modalidades de perícia criminal admitidas no sistema processual penal brasileiro, destaca-se a perícia grafotécnica como principal instrumento técnico empregado na investigação dos crimes de falsificação de assinatura. Trata-se de exame especializado voltado à análise científica da escrita humana, com a finalidade de aferir autenticidade, autoria ou eventual adulteração de grafismos e assinaturas apostas em documentos submetidos à análise.

A grafotecnia pode ser conceituada como ramo técnico-científico voltado ao estudo das características individualizadoras da escrita manual humana, partindo da premissa de que cada indivíduo desenvolve padrão gráfico próprio, influenciado por

fatores neuromotores, psicológicos, fisiológicos e comportamentais, tornando sua grafia dotada de singularidade técnica.

Nesse sentido, Mirabete (2022, p. 312) afirma: “A escrita humana apresenta características próprias e individualizadas, impossíveis de reprodução absolutamente idêntica por terceiro, razão pela qual a perícia grafotécnica permite elevado grau de precisão na identificação da autoria gráfica.”

Tal entendimento fundamenta cientificamente a confiabilidade da perícia grafotécnica como meio probatório, uma vez que parte da premissa de que, embora seja possível a tentativa de imitação visual de uma assinatura, a reprodução integral dos padrões neuromotores e gráficos individuais mostra-se tecnicamente inviável.

Segundo Greco (2022), a perícia grafotécnica representa uma das formas mais seguras e tecnicamente confiáveis de produção de prova científica nos crimes de falsidade documental, especialmente quando associada a adequada metodologia pericial e observância rigorosa da cadeia de custódia probatória.

Portanto, a perícia grafotécnica consolida-se como principal meio técnico-científico de comprovação material nos delitos de falsificação de assinatura, funcionando como instrumento essencial à formação da convicção da autoridade policial, do Ministério Público e do Poder Judiciário.

5.3 A Relevância da Cadeia de Custódia da Prova Documental

A adequada produção e utilização da prova pericial pressupõe não apenas a realização de exame técnico qualificado, mas também a preservação integral da autenticidade e integridade dos elementos materiais submetidos à análise. Nesse contexto, a cadeia de custódia da prova tornou-se instituto central da persecução penal brasileira após a promulgação da Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime.

Referida legislação introduziu no Código de Processo Penal os artigos 158-A a 158-F, positivando expressamente regras destinadas à preservação, documentação e rastreabilidade dos vestígios materiais utilizados na investigação criminal.

Nos termos do artigo 158-A do CPP, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, desde seu reconhecimento até o descarte final.

Segundo Lopes (2024, p. 601) “a cadeia de custódia assegura a integridade e autenticidade dos elementos probatórios desde sua coleta até sua apresentação judicial, impedindo contaminação, adulteração ou questionamento sobre sua validade.”

Nesse cenário, compete ao delegado de polícia zelar pela observância rigorosa de todos os protocolos de preservação probatória, desde a apreensão inicial do documento até seu encaminhamento à perícia oficial. Tal responsabilidade envolve a correta coleta do vestígio, seu adequado acondicionamento físico, documentação formal da apreensão, identificação individualizada do material e rastreamento integral de sua movimentação.

Nucci (2024) destaca que a inobservância da cadeia de custódia pode comprometer severamente a credibilidade da prova produzida, inclusive ensejando questionamentos quanto à licitude, autenticidade e valor probatório do laudo pericial elaborado.

Dessa forma, conclui-se que a correta observância da cadeia de custódia constitui garantia técnico-jurídica indispensável à efetividade da prova pericial nos crimes de falsificação de assinatura, funcionando como elemento complementar essencial à robustez e legitimidade da persecução penal.

6 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL

6.1 O Avanço Tecnológico e as Novas Formas de Fraude

A evolução tecnológica experimentada nas últimas décadas produziu impactos significativos em praticamente todos os setores da sociedade contemporânea, transformando profundamente a dinâmica das relações sociais, econômicas, institucionais e jurídicas. Contudo, paralelamente aos benefícios decorrentes da modernização tecnológica, observa-se também a ampliação e sofisticação das práticas criminosas, especialmente no âmbito dos delitos de falsidade documental, cujas formas de execução passaram a incorporar recursos digitais e ferramentas tecnológicas de elevada complexidade.

Bitencourt (2023) observa que a criminalidade contemporânea evolui em ritmo superior ao desenvolvimento estrutural das instituições estatais encarregadas de sua

repressão, gerando crescente assimetria técnica entre os meios empregados pelos criminosos e a capacidade operacional dos órgãos investigativos. Tal fenômeno revela-se especialmente evidente no campo dos crimes de falsidade documental, em que os instrumentos tecnológicos de adulteração se tornam progressivamente mais acessíveis, baratos e sofisticados.

Nesse cenário, a investigação criminal tradicional baseada exclusivamente em análise documental visual ou perícia grafotécnica convencional muitas vezes mostra-se insuficiente para identificação integral de fraudes eletrônicas ou híbridas, impondo à polícia judiciária a necessidade de adoção de abordagem investigativa multidisciplinar.

Além disso, o ambiente digital ampliou exponencialmente a velocidade de circulação de documentos falsificados, bem como sua capacidade de difusão massiva e instantânea, potencializando os danos decorrentes da fraude e dificultando a contenção imediata de seus efeitos.

Desse modo, torna-se imprescindível o contínuo aprimoramento das técnicas investigativas e periciais empregadas pelo Estado, sob pena de progressiva ineficácia repressiva diante das novas modalidades de fraude documental contemporânea.

6.2 A Necessidade de Capacitação Técnica e Modernização Institucional

A crescente sofisticação dos crimes de falsidade documental impõe à persecução penal contemporânea desafios que ultrapassam a mera aplicação tradicional do conhecimento jurídico-processual, exigindo progressiva especialização técnica dos agentes públicos envolvidos na atividade investigativa e significativa modernização estrutural das instituições encarregadas da segurança pública.

Nucci (2024) sustenta que a eficiência da investigação criminal encontra relação direta com o nível de qualificação técnica dos profissionais envolvidos na persecução penal e com o grau de aparelhamento estrutural das instituições de segurança pública, de modo que a ausência de capacitação contínua compromete diretamente a efetividade do sistema repressivo estatal.

Segundo Moraes (2023), a modernização das instituições de persecução penal constitui pressuposto essencial para preservação da efetividade do sistema de justiça criminal, especialmente em um contexto social marcado pela crescente tecnificação e especialização das práticas criminosas.

Conclui-se, assim, que a crescente complexidade dos crimes de falsidade documental exige profunda modernização institucional e contínua capacitação técnica dos profissionais responsáveis por sua investigação. A eficiência repressiva estatal, especialmente no combate às fraudes documentais contemporâneas, depende diretamente da capacidade adaptativa das instituições de segurança pública diante da constante evolução tecnológica da criminalidade.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a atuação do delegado de polícia na investigação dos crimes de falsificação de assinatura, com enfoque na proteção da fé pública e na efetividade do inquérito policial.

Verificou-se que a fé pública constitui bem jurídico de natureza coletiva, indispensável à manutenção da segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, razão pela qual recebe tutela penal específica no ordenamento jurídico brasileiro.

Constatou-se que a falsificação de assinatura representa uma das formas mais recorrentes de violação à fé pública, comprometendo diretamente a confiabilidade documental e a legitimidade dos negócios jurídicos.

No tocante à atuação do delegado de polícia, demonstrou-se que sua função ultrapassa mera formalidade administrativa, consistindo em verdadeira atividade técnico-jurídica de presidência investigativa, análise legal dos fatos e coordenação estratégica da produção probatória.

Evidenciou-se ainda que a prova pericial grafotécnica constitui instrumento essencial à comprovação da materialidade delitiva, sendo frequentemente determinante para a elucidação da autoria nos crimes de falsidade documental. Além disso, observou-se que os avanços tecnológicos têm ampliado significativamente a complexidade das fraudes documentais, impondo novos desafios à atividade investigativa estatal.

Conclui-se, portanto, que a atuação técnica, estratégica e juridicamente fundamentada do delegado de polícia representa instrumento indispensável à adequada persecução penal nos crimes de falsificação de assinatura, contribuindo diretamente para a proteção da fé pública, fortalecimento das instituições de justiça e preservação da segurança jurídica.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. 29. Ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 23. Ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. 19. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2022.

LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 21. Ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 38. Ed. São Paulo: Atlas, 2022.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 39. Ed. São Paulo: Atlas, 2023.

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 24. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 35. Ed. São Paulo: Saraiva, 2021.